

BOBUR SHE'RIYATIDA QOFIYA TURLARINING QO'LLANISHI**Tursunova Naimaxon Murolimjon qizi**

Andijon Davlat Universiteti

Adabiyotshunoslik o'zbek adabiyoti mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Bobur she'riyatida qofiyaning badiiy va nazariy xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda raviy tushunchasi va uning qofiya tarkibidagi vazifasi Bobur g'azallari orqali izohlangan. Shuningdek, muqayyad va mutloq qofiyalarning o'ziga xos jihatlari, mujarrad, murdaf, muqayyad va muassas qofiya turlari she'riy namunalar yordamida tahlil qilingan. Bobur ijodida qofiya san'atining badiiy mahorat va estetik ta'sirni kuchaytiruvchi vosita ekanligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek mumtoz she'riyati hamda qofiya nazariyasini o'rganishda ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Bobur, she'riyat, qofiya, raviy, muqayyad qofiya, mutloq qofiya, mujarrad qofiya, murdaf qofiya, muassas qofiya.

Аннотация.

В данной статье анализируются художественные и теоретические особенности рифмы в поэзии Захириддина Мухаммада Бабура. В исследовании понятие равий и его функция в структуре рифмы рассматриваются на примере газелей Бабура. Также с помощью поэтических образцов анализируются характерные особенности мукайядной и мутлакной рифм, а также такие виды рифмы, как муджаррад, мурдаф, мукайяд и муассас. Обосновано, что искусство рифмы в творчестве Бабура является важным средством усиления художественного мастерства и эстетического воздействия. Результаты исследования имеют значение для изучения узбекской классической поэзии и теории рифмы.

Ключевые слова: Бабур, поэзия, рифма, равий, мукайядная рифма, мутлакная рифма, муджаррадная рифма, мурдафная рифма, муассасная рифма.

Abstract.

This article examines the artistic and theoretical features of rhyme in the poetry of Zahiriddin Muhammad Babur. The study explains the concept of rawi and its function within the structure of rhyme through examples from Babur's ghazals. In addition, the distinctive characteristics of muqayyad and mutlaq rhymes, as well as the rhyme types mujarrad, murdaf, muqayyad, and muassas, are analyzed with the help of poetic samples. The study demonstrates that the art of rhyme in Babur's poetry serves as an important means of enhancing poetic mastery and aesthetic impact. The findings of the research contribute to the study of Uzbek classical poetry and the theory of rhyme.

Keywords: Babur, poetry, rhyme, rawi, muqayyad rhyme, mutlaq rhyme, mujarrad rhyme, murdaf rhyme, muassas rhyme.

Qofiya - badiiyatning asosiy qirralaridan biri hisoblanadi. Shoirning mahorati va iste'dodi misralardagi qofiyalarning qanday qo'llay olishida namoyon bo'ladi. Qadimdan buyon qofiya she'riyatning muhim elementi sifatida qaralgan bo'lib, har bir davr shoirlari uni o'z ijodida noziklik bilan qo'llagan. Shuning uchun ham har bir ijodkor qofiya ilmini diqqat bilan o'rgangan. Qofiya she'rlarning jozibadorligini, musiqiylikini ta'minlash bilan birgalikda uning ta'sirchanligini oshiradi.

Qofiya asosini raviviy tashkil qiladi. Raviviy so'zi "rivo" so'zidan olingan bo'lib "yukni tuyaga bog'laydigan arg'amchi" ma'nosini anglatadi. Barchamizga ma'lumki yukni tuyaga ortgandan so'ng tushib ketmaslik uchun arg'amchida mahkam bog'lanadi. Raviviy ham qofiyalanuvchi misralarni o'zaro bog'lab turish vazifasini bajaradi. Raviviy tub so'zlarda o'zak ohirida, yasama so'zlarda esa negiz so'ngida keluvchi cho'ziq unli yoki undosh harfdir. Raviviy harfi qofiyalanuvchi so'zlar tarkibida takrorlanib kelishi shartdir. Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk allomalar she'riyatida qofiyaning ahamiyati katta. Uning she'riyatida qofiya nafaqat so'zlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi, balki she'rning falsafiy mazmunini ham chuqurroq ifodalaydi. Qofiya turlari, uning tuzilishi va qonuniyatlari haqidagi bilimlar har bir adabiyotshunos va she'riyatsevarga yo'l ko'rsatuvchi qo'llanma hisoblanadi. Xususan, Zahiriddin Muhammad Boburning :

Kim ko'rar xurshidni ul mohsiymo bo'lmasa?!

Kim so'rar shakkarni ul la'li shakarxo bo'lmasa?!

Gul tikandur ko'zlarimga ul yuzi guldin yiroq,
Sarv o'qtur bag'rima ul sarvi bolo bo'lmasa.

Jannat ul-ma'voni, ey zohid, netay men zorkim,
Istaram ko'yidin o'zga manga ma'vo bo'lmasa.

Tiymag'il devona ko'nglumniki, rasvo bo'lma deb,
Oshiq o'lg'aymu edi ul telba, rasvo bo'lmasa?!

Gar boshingni kessalar ishqida, ey Bobur, sening,
Yordin ko'nglung, kerakkim, o'zga qat'o bo'lmasa.

g'azalidagi qofiyadosh "mosiymo", "shakarho", "bolo", "ma'vo", "rasvo", "qat'o" so'zlari ohiridagi "o" unlisi raviviydir.

Anvar Hojiahmedov "Mumtoz badiiyat mahorati" nomli risolasining uchinchi bo'limida qofiyalanuvchi so'zlarning tarkibidagi har qanday unli raviviy bo'la olmasligini ta'kidlab, unga misol tariqasida Boburning quyidagi g'azalini namuna sifatida ko'rsatadi:

Xating aro uzoring – sabza ichinda lola,

Ul chashmi purxumoring loladagi g‘azola .

Barcha parilar, ey jon, girdingda zor-u hayron,
Go‘yo erur namoyon oy tegrasida hola .

Mehr-u vafoni, ey yor, ko‘p ko‘rdi sendin ag‘yor ,
Javr-u jafoni bisyor qilding manga havola.

Hajringda, ey parirol, ko‘zumdin uchdi uyqu,
Har kecha tongga degru ishimdur oh-u nola,

Yuz safhasinda xatlar yoshdinki, har taraf bor
Ishqingda Bobur aylar bu nav’ yuz risola.

Anvar Hojiahmedov yuqoridagi misralardagi “lola”, “g‘azola”, “hola”, “havola”, “nola”, “risola” qofiyadosh so‘zlari tarkibida “l” harfi raviy ekanligini aytadi. Chunki mumtoz adabiyot talabiga ko‘ra qisqa unli raviy bo‘la olmaydi.

Qofiya tuzilishiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi. Ularning birinchisi muqayyad qofiya bo‘lib, arab tilidan olingan o‘zbekchada “bog‘langan”, “kishanlangan” degan ma‘nolarni bildiradi. Muqayyad qofiya doimo raviy bilan yakunlanadi ya‘ni o‘zakda raviydan so‘ng hech qanday harf yoki qo‘shimcha kelmaydi. Zamonaviy she‘riyatimizda bunday qofiyaga ayrim adabiyotshunoslar “o‘zak qofiya” deb nom berishgan. Masalan:

Keltursa yuz baloni o‘shal bevafo manga,
Kelsun agar yuzimni evursam, balo manga!

Misralaridagi “bevafo” va “balo” so‘zlari raviy yani “o” harfi bilan yakunlanmoqda. Yoki:

Yuzida ul labi handon ko‘rinur,
Sutga ko‘p boqsa, bale qon ko‘rinur.

g‘azalida ham shunday, qofiyadosh so‘zlar “n” raviysi bilan yakunlanmoqda. Ikkinchisi, mutloq qofiya arabchadan olingan bo‘lib, “yetuk”, “to‘liq” degan ma‘noni bildiradi. Mutloq qofiyada muqayyad qofiyadan farqli ravishda raviydan so‘ng boshqa harflar – qo‘shimchalar ishtirok etadi. Masalan:

Ne ko‘ray to‘boni qaddi hushhiroming borida?!
Ne qilay sunbulni hatti mushkfoming borida?!

Yoki:

Ne vafo umrumda ul jon-u jahondin ko‘rgamen,
Kim vafo jondin o‘rubturkim, men ondin ko‘rgamen?!

Yuqoridagi baytlarda raviyni “hushhiroming”, “mushkfoming” so‘zlaridagi “m” harfi, “jahondin”, “ondin” so‘zlarida esa “n” harfi tashkil qilgan. Biroq raviydan so‘ng qo‘shimchalar kelganligi sababli ular mutloq qofiyadir.

Qofiyaning to‘rt turi mavjud bo‘lib ular quyidagicha: mujarrad, murdaf, muqayyad va muassasdir.

Mujarrad qofiya o‘zbek she‘riyatida keng qo‘llanadi. Mujarrad qofiya - qofiyaning sodda va ixcham shakli bo‘lib, unda raviy asosiy tayanch vazifasini bajaradi. Bobur she‘riyatida mujarrad qofiya she‘rning musiqiyiligini ta‘minlash, fikrning ravon va tabiiy ifodalanishiga xizmat qiladi. Uning ikki ko‘rinishi mavjud bo‘lib, birinchi turida raviy faqat cho‘ziq unliidan iborat bo‘ladi:

Keltursa yuz baloni o‘shal bevafo manga,
Kelsun agar yuzumni evursam, balo manga.

Netgayman ul rafiq bilakim, qilur base,
Mehr-u vafo raqibg‘a, jabr-u jafo manga.

Begona bo‘lsa aql meni telbadin, ne tong,
Chun bo‘ldi ul parisifatim oshno manga.

Oh-u yoshmidin ortadurur za‘f, ey tabib,
Bildim yarashmas emdi bu ob-u havo manga.

Dardim ko‘rub muolajada zoye etma umr,
Kim, jonda dardi ishq durur bedavo manga.

To yor kimni istar-u ko‘ngliga kim yoqar,
Tashvish bejihat durur oxir sango, manga.

Bobur, bo‘lub turur ikki ko‘zum yo‘lida to‘rt,
Kelsa ne bo‘ldi qoshima bir-bir mango manga.

Misralardagi qofiyadosh bevafo, balo, jafo, oshno, havo, bedavo, sango, mango so‘zlari ohiridagi cho‘ziq “o” unlisi raviydir. Mujarradning ikkinchi turida raviy undosh harf bilan ifodalanib, undan oldin qisqa unli keladi va u tavjih deb yuritiladi.

Ul parining tig‘idin qo‘rqutma meni, ey raqib,
Ishqida boshing‘a mening har ne kelsa, yo nasib!

Evrulub boshing‘a, ey oy, qilmisham tarki vatan,
Rahm qilg‘il mangakim, sargashtadurmen, ham g‘arib.

Telba bo‘lmoqlig‘din o‘zga choraе yo‘qtur manga,
Ul parirol‘ nogahon ar chiqsa uydin yosanib.

Jonda berkitgan o‘qin chekmak manga ranjedurur,
Qo‘yg‘il ul o‘qni, chekay deb ranj chekma, ey tabib.

Boburo, hargiz quloq she‘ringg‘a ul gul solmadi,
Gulga ne parvoki, yuz faryod qilsa andalib.

Yuqorida keltirilgan g‘azaldan mujarrad qofiyaning bu turini quyidagicha ko‘rsata olamiz:

	tavjih	raviy
raq	i	b
nas	i	b
g‘ar	i	b
yosan	i	b
tab	i	b
andal	i	b

Murdaf qofiyada raviydan oldin bir cho‘ziq unli keladi. Cho‘ziq unli harf esa ridf deb nomlanadi.

Yog‘lig‘ingkim, jon bila men xastadurmen, zor anga,
Xasta jonlar rishtasidindur magar har tor anga.

Evrulur boshingg‘au gohi yuzunga yuz qo‘yar,
Bu jihatdin ot emish «gulpech»u gah «gulzor» anga.

Bir chamandur sahnikim, bo‘lg‘ay binafsha sarbasar,
Tegrasi gulzordurkim, bo‘lmag‘ay bir xor anga.

Yog‘lig‘ing tokim yuzu ko‘zungga tegmish, bordurur
Yuz meningdek zoru yuz ming men kibi bemor anga.

Ey ko‘ngul, yuz pora qilsa yor tig‘i, g‘am yema,
Lutf etib, gar bog‘lar o‘lsa yog‘lig‘ini yor anga.

Ko‘nglum istar yog‘lig‘ingni, balki andin bir nasim –
Yetsa Boburg‘a, erur jon birla minnatdor anga.

	ridf	raviy
z	o	r
t	o	r

gulz	o	r
x	o	r
be	o	r
y	o	r
minnatd	o	r

Murdaf qofiyaning ham mujarrad qofiya singari yana bir turi mavjud bo'lib, unda cho'ziq unli bilan raviy orasida bir undosh keladi, bu xil undosh ridfi zoyid deyiladi, shu shakldagi qofiyaga ridfi zoyidli murdaf qofiya deb nom beriladi.

Yor yog'lig'idin ko'ngulni xursand ettim,
Ruhum qushini tori bila band ettim,
Ko'nglumni ne nav' uzay o'shal yog'lig'din,
Jon rishtasini torig'a payvand ettim.

	ridfi asliy	ridfi zoyid	raviy
xurs	a	n	d
b	a	n	d
payv	a	n	d

Muqayyad qofiyada qo'sh undosh qisqa unliidan so'ng keladi. Qisqa unli hazv, raviydan oldingi undosh qayd deb nomlanadi. Masalan:

Qo'y, ey oqil nasihat so'zlarinkim, dilpisand ermas,
Mening devona ko'nglumga nasihat sudmand ermas.

Necha devona ko'nglumni qilursen nafy, ey oqil,
Agarchi telbadur bori seningdek xudpisand ermas.

Qilursen talx ayshim komini behuda so'zlardin,
Sarosar so'zlaring zahredur, ey nosehki, pand ermas.

Bo'lubmen bir parining anbarin sochig'a vobasta,
Meni telbaga emdi hojati zanjiru band ermas.

Jahonda ko'p gado garchi lavand atvorliq bordur,
Va lekin, Boburo, hargiz seningdek shah lavand ermas.

	hazv	qayd	raviy
dilpis	a	n	d
sudm	a	n	d
xudpis	a	n	d
p	a	n	d

b	a	n	d
lav	a	n	d

Muassas qofiya qofiya turlari ichida nisbatan murakkab tuzilishga ega bo‘lib, ta‘sis, daxil, ishbo‘ va raviy kabi unsurlar asosida shakllanadi. Bobur she‘riyatida muassas qofiya shoirning yuksak badiiy mahoratini namoyon etuvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Bu qofiya turi she‘rning fonetik boyligini oshirib, ohang va mazmun o‘rtasidagi uyg‘unlikni kuchaytiradi. Muassas qofiyada faqat cho‘ziq “o” unlisi va raviy o‘rtasida bir undosh va uning ketidan bir unli keladi. Cho‘ziq “o” unlisi ta‘sis, undan keying undosh daxil, raviydan oldingi qisqa unli esa ishbo‘ deyiladi. Bunga namuna sifatida Boburning quyidagi ruboyisini olishimiz mumkin:

Ulkim, anga ilm ichra g‘olib yo‘qtur,
 Derlarki, beri kelurg‘a rog‘ib yo‘qtur.
 Dedimki, bu so‘z rost emastur, negakim,
 Tolibni tilar andaki, tolib yo‘qtur.

	Ta‘sis	daxil	ishbo‘	raviy
g‘	o	l	i	b
r	o	g‘	i	b
t	o	l	i	b

Qofiya she‘riyatning mohiyatini tashkil etuvchi muhim unsurlardan biri hisoblanar ekan, u she‘rga musiqiylik, ohang va badiiy qudrat beradi. Raviy asosida shakllanadigan qofiya turlari – mujarrad, murdaf, muqayyad va muassas har bir shoir ijodiga o‘ziga xos uslub yaratish imkoniyatini beradi. Bobur she‘riyatida qofiyaning nozikliklari, uning ilmiy jihatlar va badiiy ahamiyati o‘rganilgan bo‘lib, bu bizga o‘zbek klassik she‘riyatining boyligini anglashda yordam beradi. Qofiya she‘rni yaxlit badiiy asarga aylantiradi. Shuning uchun ham har bir shoir yoki shoira qofiya ilmini puxta egallashi, uning mohiyatini chuqur tushunishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvar Hojiahmedov. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: “Sharq”, 1999.
2. Anvar Hojiahmedov. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. – Toshkent: “Sharq”, 1998
3. Dilnavoz Yusupova. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetikaga kirish. – Toshkent: “Ta‘lim –media” Nashiryoti, 2019.
4. Orzigul Hamroyeva. Mumtoz qofiya nazariyasi asoslari. – Toshkent: “Bookmany Prient”, 2022.
5. To‘xtamurod Boboyev. She‘r ilmi ta‘limi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996.
6. Zahiriddin Muhammad Bobur. Devon. - Toshkent: Fan, 1994.
7. Zahiriddin Muhammad Bobur. Sochining savdosi tushdi. – Toshkent: “Sharq”, 2007.